

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELEKTUAL QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH

Hotamov Abdug'afur

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Samarqand filiali dotsenti.

(abdugafur.xotamov@gmail.com)

Aynaqulov Tohir Turg'un o'g'li

SAMBHRAM universiteti magistri.

(aynaqulovtohir@gmail.com)

Annotatsiya.

Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishi bog'cha yoshidagi bolalar shaxsining shakllanishiga ko'ra, bu davrni uch bosqichga ajratish mumkin:

Birinchi davr: Bu 3-4 yosh oralig'ida bo'lib, bola emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqarishning mustahkamlanishi bilan bog'liqdir;

Ikkinchi davr: - Bu 4-5 yoshni tashkil qilib axloqiy o'z-o'zini boshqarish;

Uchinchi davr: - shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatining shakllanishi bilan karakterlanadi.

Mana shu uch davrda bola rivojlanishi asosiy kasb etadi ya'ni bolaning o'ynashi, ko'p savollar berishi va bu savollari orqali bola o'zining bilim saviyasini oshirib boradi. Biz otanalarga yengillik bo'lish maqsadida Babby alphabet degan mobil ilova ishlab chiqmoqdamiz. Bu bolalarga maktabgacha bilim va salohiyatini yuksaltirib borishda xizmat qiladi.

Vazirlar Mahkamasining 03.08.2021 yildagi "Mobil guruhlar bazasida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 494-son qarori qabul qilindi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ingliz tili sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, Ingliz tili sohasidagi ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Kalit so'zlar: Android studio, Java dasturlash, mobil ilova, platforma, Android qurilma, kompyuter va telefon qurilmalari.

Abstract.

Formation of the personality of preschool children According to the formation of the personality of children of kindergarten age, this period can be divided into three stages:

The first period: is between 3-4 years old and is associated with the strengthening of the child's emotional self-control;

The second period: - This is 4-5 years of moral identity management;

The third period: - is characterized by the formation of personal labor and entrepreneurial character.

In these three periods, the child's development is the main activity, that is, the child

plays, asks a lot of questions, and through these questions the child increases his level of knowledge. we go out It helps children to increase their knowledge and potential before school.

Resolution No. 494 of the Cabinet of Ministers of 03.08.2021 "On measures to further develop the system of providing preschool education services based on mobile groups" and the President of the Republic of Uzbekistan "Providing preschool education services "On quality improvement measures" was adopted. "Development of education and scientific research in the field of the English language" decision "On Events" was adopted. In accordance with the decision, the priorities of improving the quality of English language education, developing scientific research and putting scientific developments into practice were determined.

Keywords: Android studio, Java programming, mobile application, platform, Android device, computer and phone settings.

Абстрактный.

Формирование личности дошкольников По становлению личности дошкольников этот период можно разделить на три этапа:

Первый период: с 3 до 4 лет и связан с повышением эмоционального самоконтроля ребенка;

Второй период: - Это 4-5 лет нравственного сознания. управление;

Третий период: - характеризуется формированием личного трудового и предпринимательского характера.

В эти три периода основной деятельностью ребенка является развитие, т. е. ребенок играет, задает много вопросов, и через эти вопросы ребенок повышает уровень своих знаний. мы выходим Это помогает детям расширить свои знания и потенциал перед школой.

Постановление Кабинета Министров № 494 от 3 августа 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию системы оказания услуг дошкольного образования на базе мобильных групп» и Президента Республики Узбекистан «Услуги дошкольного образования решение «О показе» . Принято решение «О мерах по улучшению качества». Принято решение «О деятельности» «О развитии образования и научных исследований в области английского языка». В соответствии с решением определены приоритетные направления повышения качества преподавания английского языка, развития научных исследований и внедрения научных разработок в практику.

Ключевые слова: Android-студия, Java-программирование, мобильное приложение, платформа, Android-устройство, настройки компьютера и телефона.

Asosiy qism.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida, o'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmat turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq:

- a) O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda — Konsepsiya) 1-ilovaga muvofiq, quyidagilarni nazarda tutgan holda:
- b) maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- c) maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- d) bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;
- e) maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

Bugungi kun dolzarb masalalaridan biri, bu maktabgacha yoshdagi bolalarning ilmiy salohiyatini oshirish hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari 4 qismdan iborat ekanligidan maktabgacha yoshdagi bolalarning pisixik taraqqiyoti, 3-7 yoshgacha bo'lgan davr bog'cha yoshi davri yoki maktabgacha yosh davri hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 3 davrga:

- a) kichik maktabgacha davr (3-4 yosh) ,
- b) (kichik bog'cha yoshi), (4-5 yosh)
- c) o'rta maktabgacha davr, (o'rta bog'cha yoshi) ,
- d) katta maktabgacha davr (6-7 yosh) (katta bog'cha Yoshi)ga ajratish mumkin.

Bola rivojlanish jarayonida kishilik avlodi tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilishi kerak. Asosan, shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolalar kattalarning yordami bilan suratlarni analitik ravishda idrok qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bolalar suratlarni idrok qilayotganlarida kattalar turli xil savollar bilan ularni tahlil qilishga o'rgatishlari lozim. Bunda, asosan, bolalar diqqatini:

1. Suratning mazmunini (syujetini) to'g'ri idrok qilishga;
2. Suratning umumiy ko'rinishida har bir tasvirlangan narsalarning o'rnini to'g'ri idrok qilishga;

3. Tasvirlangan narsalar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri idrok qilishga qaratish kerak.

Men maktab yoshdagi bolalarning rivojlanishida yaratgan Babby_alphabet nomli dasturimiz orqali bola rasmlar orqali ingliz tilini o'rganishi va inglizcha so'zlarning talafuzini bilishligi va anglashligi mumkin.

1-rasm.

1-rasmda Android studiya dasturlash tilining kirish qismi bo'lib, bunda dastur 2 qismga bo'linadi:

1-qismda bu activity_interfeys qismi bo'lib, bu bo'limda Android programaning interfeys qismi qilinadi ya'ni telefon programming ko'rinish qismi.

2-rasm.

2-rasmda biz interfeysni tashkil qilib olganligimiz ya'ni harflarning yozilib chiqilgan shakli mujassam etgan bu bo'limda Kotlin dasturlash tili orqali classlar xosil qilinib, dasturning idlari orqali interfeysini bog'lab, uning xususiyat va hodisalarini tashkllashtirib olinadi

3-rasm.

3 va 4-rasmda D va A harflari tanlab olinganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda Ingliz tilida dog –it, apple-olma degan ma'nolarini beradi ya'ni bola D va A harflarini yozib chiqish davomida bilvosita va bevosita o'sha berilgan rasm orqali jonzotlarni va D va A hariflarini tanib, ingliz tilidan lug'at bilib boradi

4-rasm.

Bu dasturimiz birgini harf yoki jonzotlarni tanishdan tashqari bolaga Ingliz tilidan nutqining rivojlanishida katta yordam beradi. Misol uchun A harfiga bosganda, apple degan ovaz chiqadi va bola buni eshitgan holda o'z talaffuzini bu so'zga moslashtiradi.

Xulosa.

Mobil ilovani yaratishdan maqsad, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni kengaytirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bormaydigan bolalarga ta'lim xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinmagan bolalarning har tomonlama yetuk, intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratish va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bormaydigan bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash, ularni boshlang'ich ta'limga tayyorlas, bolalarning sog'lig'ini

muhofaza qilish, mustahkamlash, bolalarni milliy madaniyat hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish, bola shaxsining asoslarini shakllantirish, uning bilim orttirishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiyaning samarali shakllari va uslublarini joriy etish, ota-onalarga bolalarning ilk rivojlanishi, ularga ta'lim-tarbiya berish masalasida maslahat va uslubiy yordam ko'rsatish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan "Davlat talablari". 2018-yil 3-iyul, ro'yxat raqami 3032.
4. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
5. Maktabgacha ta'lim muassasalarida qisqa muddatli guruhlar faoliyatini tashkil etishda tarbiyachilarni tayyorlash bo'yicha trening moduli. T.: 2017-y.
6. "Bolangiz maktabga tayyormi?" O'zb Res. Xalq ta'limi vazirligi Respublika ta'lim markazi, Ma'rifat-Madadkor nashriyoti.

Saytlar:

1. <https://lex.uz/docs/-5553498>.
2. <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5139>.
3. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/new-parenting-app-launched>.